

Др Душица Миладиновић-Стефановић,*
Редовни професор,
Правни факултет Универзитета у Нишу,

UDK: 355.58:343.553-053.2
UDK: 351.862:364.642.6-053.2
DOI: 10.5281/zenodo.14514305

Др Саша Кнежеввић,**
Редовни професор,
Правни факултет Универзитета у Нишу,
Република Србија

УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ПОТРАЗИ ЗА НЕСТАЛИМ МАЛОЛЕТНИМ ЛИЦИМА У ОКВИРУ СИСТЕМА РАНОГ УЗБУЊИВАЊА – ДОМЕТИ И ОГРАНИЧЕЊА***

Апстракт: Сваке године се у Србији пријави преко хиљаду случајева нестанка малолетних лица. Како су у огромном проценту ови случајеви расветљени и решени проналажењем несталог може се, са приличном сигурношћу, говорити о неким даљим карактеристикама ове непожељне појаве. Тако је утврђено да се најчешће ради о бежању од куће или из домова за децу без родитељског старања, а по учесталости следе тзв. родитељске отмице, док су отмице од стране трећих, непознатих лица прилично ретке. Иако истраживања показују да у великом проценту нема неких тежих последица, сваки нестанак малолетног лица, сасвим разумљиво, изазива посебну забринутост, тако да се поставља питање какви све механизми стоје на располагању за ефикасно проналажење. Правни оквир постављен Закоником о кривичном поступку и Законом о полицији омогућава хитност поступања, уколико је пријављен нестанак лица и постоје основи сумње да је оно жртва кривичног дела, као и обавештавање јавности и ангажовање средстава јавног информисања у циљу проналажења несталих лица. Крајем прошле године учињен је још један корак у том правцу, увођењем система за рано узбуњивање јавности „Пронађи ме”, по

* dusica@prafak.ni.ac.rs, ORCID ID 0000-0003-1473-0509

** knez@prafak.ni.ac.rs, ORCID ID 0000-0002-0545-5229

*** Рад је настао као резултат финансирања од стране Министарства науке, технолошког развоја и иновација, по Уговору евиденциони број 451-03-65/2024-03/200120 од 05.02.2024. године.

угледу на тзв. *child alert* системе какви већ постоје у САД и већини европских држава. Систем је до сада само једном активиран, тако да нема значајнијих домаћих искустава у примени, а са друге стране, није ни у потпуности заокружен, јер се очекује његова надоградња проширивањем круга субјеката који учествују у ланцу ширења информација о несталом. Богата страна искуства, међутим, пружају емпиријски материјал за критичко сагледавање домета и ограничења оваквих система, што је и изабрано за предмет истраживања у овом раду.

Кључне речи: нестало лице, малолетно лице, отмица, систем раног узбуњивања јавности.

1. Уводна разматрања

Сваке године у Србији бива регистровано око 1300 до 1500 случајева нестанка малолетних лица, при чему би требало нагласити да се углавном ради о бежању од куће и о тзв. родитељским отмицама, док су отмице од стране непознатих лица прилично ретке (Никач, Лештанин, 2021: 128). Општа статистика потврђује изнети закључак, пошто на годишњем новоу бележи око десетак до тридесетак осуда за кривично дело отмице.¹ Прецизнији преглед за протекли десетогодишњи период налази се у табели која следи, уз напомену да се, због примењене методологије Републичког завода за статистику, из њега не могу издвојити само случајеви од значаја за ово излагање, тј. случајеви у којима је жртва малолетно лице.²

Табела 1. Кривично дело отмице (чл. 134 КЗ) у структури криминалитета у Републици Србији за период од 2014. до 2023. године

година	укупан број осуда у РС	укупан број осуда за отмицу
2023.	26919	13 (0,04%)
2022.	29750	6 (0,02%)
2021.	27508	12 (0,04%)
2020.	25487	6 (0,02%)
2019.	28112	7 (0,02%)
2018.	29750	18 (0,06%)
2017.	31759	22 (0,07%)
2016.	32525	31 (0,09%)
2015.	33189	27 (0,08%)
2014.	35376	19 (0,05%)

¹ Чл. 134 Кривичног законика Републике Србије (у даљем тексту КЗ), *Службени гласник РС*, бр. 85/05, 88/05 – испр., 107/05 – испр., 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14, 94/16 и 35/19.

² Коришћени су подаци преузети са <https://www.stat.gov.rs/oblasti/pravosudje/>, приступ 01.08.2024. године.

До сличних података може се доћи и из невладиног сектора, односно из извештаја организације АСТРА, која је анализирао рад тзв. Европског броја за несталу децу (116000) у Србији. Тако је у периоду од 2012. до 2022. године пријављен нестанак 143 пута (83 девојчице и 60 дечака) и 274 пута, када су у питању нестале бебе. Како су пријављени случајеви у огромном проценту решени, у распону од 89% до 98% у зависности од године, било је могуће идентификовати и различите облике нестанка. Тако се на врху листе налазе бежање од куће или из дома (45%) и родитељска отмица (18%), а потом следе нестанак деце без пратње родитеља или старатеља (17%) и изгубљена, повређена или на други начин нестала деца (17%), док су отмице од стране треће особе најмање заступљене (3%).³

Иако нема алармантне размере, нестанак сваког малолетног лица, разумљиво, изазива посебно интересовање и забринутост, тако да се поставља питање какви правни механизми стоје на располагању за спречавање и сузбијање ове појаве. У овом контексту требало би, најпре, поменути Конвенцију о правима детета,⁴ којом се наша држава обавезала да предузме мере за спречавање и обезбеђење заштите детета од различитих облика насиља, злоупотреба, занемаривања и искоришћавања што, између осталог, подразумева и заштиту од насилног одвођења, продаје или трговине децом у било ком циљу и било ком облику (чл. 35). У извесном смислу, релевантна је и Међународна конвенција о заштити свих лица од присилних нестанака (у даљем тексту Конвенција),⁵ иако се односи на специфичне облике присилних нестанака – на хапшења, притварања, отмице или било који други облик лишавања слободе од стране државних органа или лица или групе лица која поступају по овлашћењу, уз подршку или сагласност државе, праћена одбијањем да се призна лишавања слободе или сакривањем судбине несталог лица или места на којем се оно налази, чиме се такво лице ставља ван заштите закона (чл. 2). Конвенција садржи посебан сегмент посвећен деци, пошто се државе уговорнице обавезују да у оквирима свог националног кривичног законодавства предузму неопходне мере у циљу спречавања и кажњавања нелегалног уклањања деце подвргнуте присилном нестанку, деце чији су отац, мајка или законски старатељ подвргнути присилном нестанку, или деце рођене

³ Детаљнији подаци могу се видети у Извештај о раду Европског броја за несталу децу у Србији 116000 за 2022. годину, *Astra Antitrafficking Action: Beograd*

⁴ Закон о ратификацији Конвенције о правима детета, *Службени лист СФРЈ – Међународни уговори*, бр. 15/90 и *Службени лист СРЈ – Међународни уговори*, бр. 4/96 и 2/97.

⁵ Закон о потврђивању Међународне конвенције о заштити свих лица од присилних нестанака, *Службени гласник РС – Међународни уговори*, бр. 1/11-27.

за време заточеништва мајке подвргнуте присилном нестанку, односно, са друге стране, фалсификовања, скривања или уништавања документа која доказују стварни идентитет овакве деце (чл. 25 ст. 1).⁶

Казнено законодавство садржи читав низ релевантних одредаба, почевши од КЗ-а и бројних инкриминација којима се може пружити заштита у случају нестанка малолетног лица, попут противправног лишења слободе (чл. 132), отмице (чл. 134), одузимања малолетног лица (чл. 191), трговине људима (чл. 388), трговине децом ради усвојења (чл. 389), као и многих других међународних кривичних дела. Законик о кривичном поступку (у даљем тексту ЗКП)⁷ садржи правни оквир за обавештавање јавности и ангажовање средстава јавног информисања у циљу проналажења несталих лица. Њиме је оквирно уређен поступак за издавање објаве (чл. 599-601), који се покреће уколико су потребни подаци о појединим предметима или лицима у вези са кривичним делом, или ако ове предмете или лица треба пронаћи, а нарочито ако је то потребно ради установљења идентитета пронађеног непознатог леша. Објаву расписује полиција надлежна по месту суда пред којим се води кривични поступак, а изричито је наглашено да ради обавештења јавности може користити и средства јавног информисања. Орган полиције може објављивати фотографије несталих лица, уколико постоје основи сумње да је до смрти, односно, нестанка тих лица дошло услед кривичног дела. Са друге стране, до повлачења објаве долази кад се пронађе тражено лице, или кад наступи застарелост кривичног гоњења или застарелост извршења кривичних санкција, односно, неки други разлози због којих објава није више потребна. Исту сврху има и овлашћење полиције да тражи обавештења од грађана у предистражном поступку, ако постоје основи сумње да је извршено кривично дело за које се гони по службеној дужности (чл. 286 ЗКП).

Закон о полицији,⁸ у оквиру правила о трагању за лицима (чл. 59), прописује да су полицијски службеници, уколико је пријављен нестанак лица и постоје основи сумње да је оно жртва кривичног дела, дужни да у сарадњи са другим надлежним органима, удружењима грађана и грађанима без одлагања предузму мере и радње предвиђене овим и другим законима, а у циљу његовог проналазка. Тиме је настављена тенденција успостављена 2015. године, када је новелирањем тадашњег

⁶ Више о томе видети у Kolaković-Vojović, 2019: 387-391.

⁷ Службени гласник РС, бр. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13, 55/14, 35/19, 27/21 – Одлука УС и 62/21 – Одлука УС.

⁸ Службени гласник РС, бр. 6/16, 24/18 и 87/18.

Закона о полицији⁹ омогућено да се у случају пријаве нестанка лица које има елементе кривичног дела, посебно ако су у питању деца и малолетници, више не чека протек рока од 24 до 48 сати, већ се одмах покреће потрага за несталим, а предузимају се и друге мере и радње у сарадњи са другим надлежним органима, удружењима и грађанима (чл. 72). Наведене одредбе односе се на потражну делатност у оквиру криминалистичке обраде (тј. када постоје основи сумње да је до нестанка лица дошло услед извршења дела), мада полиција предузима потражну делатност и у другим ситуацијама (тј. ван криминалистичке обраде), рецимо, када почетна сазнања указују на то да је дете побегло од куће или да је напустило кућу без обавештавања родитеља.¹⁰ Управо други тип потраге може имати превентивни значај, пошто су деца без надзора и претње одраслих у повећаном ризику од виктимизације.

Одређено место у овом излагању има и Закључак Владе Републике Србије о усвајању Општег протокола за заштиту деце од насиља из 2022. године,¹¹ с обзиром на то да је њиме дефинисан појам несталог детета, што се не среће ни у једном од поменутих извора. У том смислу, несталим се сматра дете за које се не зна где се тренутно налази и чији нестанак је пријављен полицији.

Поред наведеног, требало би поменути и да је при Министарству правде још 2020. године формирана радна група за израду закона о тзв. Амбер аларму (*Amber alert*), посебном механизму за брже и ефикасније проналажење несталих малолетних лица,¹² којим би требало да буде употпуњен систем заштите. Међутим, иако је од тада прошло неколико година, закон се још увек није нашао у скупштинској процедури.¹³ Чини се да је после затишја поново дошло до актуелизације ове идеје, закључивањем Меморандума о разумевању између Министарства унутрашњих послова РС и Фондације *Amber Alert Europe* (у даљем тексту Меморандум).¹⁴ Тако је Србија постала члан Фондације,

⁹ Закон о изменама и допунама Закона о полицији, *Службени гласник РС*, бр. 65/15.

¹⁰ Детаљније о начелима на којима се заснива потражна делатност полиције видети у Белић, 2020: 286-288.

¹¹ <https://www.test-minbpd.gov.rs/wp-content/uploads/2023/06/Zakljucak-Vlade-о-usvajanju-Opsteg-protokola-1.pdf> и <https://www.minbpd.gov.rs/usvojen-opsti-protokol-za-zastitu-dece-od-nasilja/>, приступ 01.08.2024. године.

¹² <https://www.mpravde.gov.rs/sr/vest/29094/radna-grupa-ministarstva-pravde-za-uvodjenje-amber-alarma.php>, приступ 01.08.2024.

¹³ Видети на http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/akta_procedura/13_saziv/1828-22..pdf, приступ 01.08.2024.

¹⁴ Текст Меморандума доступан је на сајту Министарства унутрашњих

чиме је успостављена сарадња са истом, ради унапређивања активности проналажења несталих лица млађих од османаест година, која би требало да обухвати примену најбољих пракси у области технолошких иновација, прекограничну сарадњу и активно укључивање шире заједнице и грађана. Значајан корак извршен је доношењем Правилника о хитном обавештавању јавности о нестанку малолетног лица,¹⁵ којим су уређене обавезе пружалаца медијских услуга у овом домену. У том смислу, пружалац медијске услуге дужан је да, по пријему информације од министарства надлежног за послове информисања, без одлагања емитује обавештење о нестанку малолетног лица. Обавештење треба да траје најмање 20 секунди и мора бити објављено у неизмењеном облику и са идентичном садржином која му је достављена. Обавештење се објављује у наредних 48 сати, по одређеној динамици – у првих осам сати од тренутка достављања обавештења на сваких 30 минута, а после тога на сваких 60 минута. Након протеча рока од 48 сати од првог објављивања престаје обавеза даљег емитовања. Емитовање се без одлагања прекида и у случају када надлежно министарство извести пружаоца медијских услуга да је нестало малолетно лице пронађено. По прекиду објављивања обавештења, пружалац медијских услуга је у обавези да, у циљу заштите податка о личности малолетног лица, без одлагања обрише све податке из обавештења о несталим малолетним лицима. У међувремену, донет је нови Правилник о хитном обавештавању јавности о нестанку малолетног лица,¹⁶ али он није донео суштински ништа ново, пошто је преузео решења из претходног.

Поред медијског извештавања, систем раног обавештавања (под називом „Пронађи ме“) успостављен у Републици Србији новембра 2023. године омогућава и објаву података о несталим малолетним лицима и путем СМС порука, приказом на порталима на ауто-путу, аеродромским, аутобуским и железничким станицама.¹⁷ Обавештење о нестанку се пушта у јавност ако се сумња да је малолетно лице жртва кривичног дела, на пример отмице. Систем ће бити покренут и ако је реч о нестанку деце млађе од седам година, без обзира на околности, као и ако се ради о млађима од осамнаест година са сметњама у развоју или инвалидитетом. На жалост, систем је убрзо прави пут и употребљен, и то већ 26. марта 2024. године.

послова <http://www.mup.gov.rs/wps/wcm/connect/4e7186f7-f219-4e3f-b02c-118dae016722/Memorandum+o+razumevanju-Amber+Alert+%28srp.%29.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nZf8SOR>, приступ 01.08.2024. године.

¹⁵ Службени гласник РС, бр. 78/23.

¹⁶ Службени гласник РС, бр. 43/24.

¹⁷ <https://pronadjime.mup.gov.rs/>, приступ 01.08.2024. године.

С обзиром на то да је у питању један нови механизам, о којем се у домаћој научној јавности до сада готово да није писало, иако је било од користи да се пре увођења разложно и рационално размотри читав низ отворених питања, аутори су за предмет проучавања у оквирима овог рада изабрали само једно од њих, а то је питање њихове ефикасности, полазећи од регулативе и искуства других држава.

2. Системи раног узбуњивања из регулативе и искустава појединих страних држава

Први систем раног узбуњивања у случају отмице детета настао је у САД деведесетих година прошлог века, да би 2003. године, доношењем *Protect Act*-а, био уведен на савезном нивоу,¹⁸ тако да данас у различитим модалитетима постоји у педесет федералних држава (више о историјату видети у Zgoba, 2004: 73-74, Miller, Griffin, Clinkinbeard, Thomas, 2009: 112). Не улазећи у разлике које постоје на нивоу федералних држава, овај систем, познатији као *Amber Alert* (скраћено од *America's Missing: Broadcast Emergency Response*), по одредбама савезног закона бива активиран ако надлежне власти потврде да се ради о отмици, ако је отето лице млађе од осамнаест година и ако се налази у непосредној опасности од наношења тешких телесних повреда или смрти, ако постоји довољно информација о отетом лицу и / или учиниоцу које указују на то да би коришћење овог механизма било делотворно. Такође, потребно је да је информација о отмици унета у Национални центар за информације о криминалитету (*National Crime Information Center* скраћено *NCIC*), о чему се обавештавају и Федерални истражни биро (*Federal Bureau of Investigation*) и Национални центар за несталу децу и децу жртве експлоатације (*National Center for Missing and Exploited Children* скраћено *NCMEC*), да би се потом, ако су се стекли наведени услови, издало упозорење јавности са описом детета и његовом фотографијом, као и са описом отмичара и коришћеног возила, уз назнаку коме се грађани имају обратити уколико поседују значајне информације. Упозорење се пласира на више начина: путем радија, телевизије, електронске поште, СМС порука, електронских портала на путевима, као и на посебним пултовима компаније *SurferQuest* који се налазе у ресторанима и хотелима широм САД.

У Европи од 2013. године постоји фондација *AMBER Alert Europe*, чији је циљ спречавање и заштита деце од нестанка, укључујући и јаче повези-

¹⁸ Текст *Protect Act*-а (скраћено од *Prosecutorial Remedies and Other Tools to End the Exploitation of Children Today Act*) доступан је на <https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-117/pdf/STATUTE-117-Pg650.pdf>, приступ 01.08.2024. године.

вање међу државама и бољу координацију у случајевима прекограничних отмица.¹⁹ Фондација данас обухвата тридесет европских држава,²⁰ уз напомену да начин на који су уређени системи раног узбуњивања није свуда исти. Државе-чланице се разлукују по условима за покретање система, субјектима којима су повериле надлежност да доноси одлуку о томе, каналима за пласирање информације о нестанку, учесталости објављивања информација, те обиму и садржају информација о нестанку. Природа овог излагања не допушта да се детаљно говори о свим појединачним решењима, те је за пример, најпре, узета Република Хрватска, због сличности у феноменологији проблема несталих лица. Како Хрватска одавно припада кругу земаља са оваквим системом раног узбуњивања (прецизније од 30. новембра 2022. године), она може послужити као илустрација за нормативна решења, али не и за анализу искустава у примени јер би, због кратког периода у којем функционише, закључци били превише лимитирани и непоуздани. *НЕНО аларм*, како се назива овај систем у Хрватској,²¹ омогућава полицији да потражи помоћ јавности у случају нестанка детета и то не само када су „класичне” отмице у питању, већ и у случају бекства од куће, односно, из установе којој је дете поверено, у случају родитељске отмице или у случају када се дете изгуби. Када прими пријаву нестанка од законског заступника детета, полиција се, у процени да ли има места алармирању јавности руководи постојањем доказа да је његов живот у опасности или да ће бити у опасности, односно, да је или ће бити жртва тешког кривичног дела. Уобичајно је и прибављање писане сагласности законског заступника малолетног лица или тужиоца, ако је кривични поступак у току, за објављивање *НЕНО аларма*, мада то није нужно уколико полиција процени да се малолетно лице налази у непосредној животној опасности. Поступак алармирања подразумева да надлежна организациона јединица полиције шаље компанији *Meta* на наменску адресу поруку са кратким описом случаја, уз опис детета и линк ка профилу детета у Националној евиденцији несталих лица.²² *Meta* одмах издаје

¹⁹ <https://www.amberalert.eu/>, приступ 01.08.2024. године.

²⁰ Аустрија, Белгија, Бугарска, Хрватска, Кипар, Чешка, Данска, Естонија, Финска, Француска, Немачка, Грчка, Мађарска, Ирска, Италија, Летонија, Литванија, Луксембург, Малта, Пољска, Португалија, Румунија, Србија, Словачка, Словенија, Шпанија, Шведска, Швајцарска, Холандија и Велика Британија.

²¹ Детаљни подаци о функционисању *НЕНО* (скраћеница од *Национална евиденција несталих особа*) аларма могу се видети на <https://policija.gov.hr/vijesti/video-ministarstvo-unutarnjih-poslova-je-u-suradnji-s-metom-pokrenulo-uslugu-amber-alert-u-hrvatskoj-podnazivom-neno-alarm/6711>, приступ 01.08.2024. године.

²² Регистар несталих лица је јавно доступан од 2011. године и може му се приступити

упозорење корисницима *Facebook* и *Instagram* платформе у Хрватској у кругу од 160 километара од места на којем је дете последњи пут виђено. Упозорење се приказује чак и ако поменуте апликације нису отворене и остаје активно у периоду од 24 сата, уколико се раније не откаже. Корисници имају могућност да се враћају на упозорење ради провере информација, као и могућност да га поделе са другима. У случају проналаска детета, надлежна организациона јединица полиције обавештава компанију *Meta* путем електронске поште са кратким описом исхода, како би подаци о томе били прослеђени корисницима *Facebook* и *Instagram* платформе.

Проблем нестанка деце у Хрватској има сличну феноменологију као и код нас, с обзиром на то да преовладавају бекства од куће или из установа којима су деца поверена. Њиме се у свом раду детаљно бави правобранитељ за права детета, из чијег се извештаја може видети да је полицијским евиденцијама у 2022. години забележено 337 случајева бекства од куће, углавном деце старије од четрнаест година и то већином девојчица, а утврђени су и разлози оваквог понашања: авантуризам и скитња, породични проблеми, проблеми у школи, љубавни проблеми и слично.²³ Бекства из установа којима су деца поверена су много учесталија (регистровано 1.198 случајева), дечаци су им склонии од девојчица, а узрокована су отежаном адаптацијом на боравак у установи, лошим условима, неадекватним третманом и вршњачким насиљем, мада су некада мотивисана и жељом за авантурама и жељом да се избегну васпитне мере. Истраживање је показало да су деца у бекству посебно ризична категорија, јер неретко постају жртве насиља и искоришћавања, што иде у прилог тези да узбуњивање јавности не треба везивати само за присилне нестанке, јер су и деца која су се својеволјно удаљила од куће или установе подједнако у опасности да буду виктимизирана.

на <https://nestali.gov.hr/>. Сваки профил несталог лица садржи личне податке (име, презиме, пол, датум и место рођења, држављанство, адресу пребивалишта, лични опис, специфичне личне карактеристике по којима је могуће препознавање, фотографију), као и околности нестанка и назначење полицијске управе задужене за поступање у конкретном случају. Објављени профили несталих лица лако су претраживи по више параметара: по имену и презимену несталог, по времену нестанка, по старости, по надлежној полицијској управи и слично. Саставни део сваког профила је *QP* код који служи лакшем дељењу информација. Значајан део сваког профила јесте могућност дојаве корисних информација о несталом лицу, попуњавањем посебног електронског обрасца.

²³ Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu 2022, 2023: 120-121. Слични разлози су установљени и у једном старијем истраживању, видети у Butorac, Miškaj-Todorović, Žebec, 2016: 221. Детаљније о бекствима из установа видети у Ratkajec Gašević, Lampert, Maurović, 2020: 415-448.

Белгија је изабрана за други пример, где је одлука за покретање система раног узбуњивања у надлежности тужиоца или истражног судије, при чему су посебном директивом прописани услови за његову примену.²⁴ Тако се при процени ризика води рачуна о већем броју параметара, почевши од старости несталог детета, које мора бити млађе од тринаест година. Релеватно је и његово психо-физичко стање, тј. постојање физичког или менталног инвалидитета или неке друге околности због које оно није самостално, као и чињеница да због болести постоји зависност од медицинских третмана или узимања лекова (на пример, у случају дијабетеса). Посебно место међу критеријумима имају процена да постоји опасност по живот, процена да се дете налази са трећим лицима која могу угрозити његову добробит или га учинити жртвом кривичног дела. На крају, узимају се у обзир и навике детета, јер се алармантним сматра то што је нејављање и одсуствовање у потпуном нескладу са његовим ранијим уобичајним понашањем. Чак и када су испуњени сви услови систем се не покреће аутоматски, већ се у сарадњи са посебном јединицом полиције (Јединица федералне полиције за нестала лица) процењује да ли је то оправдано или не, тако да се систем узбуњивања јавности не користи ако би то могло да угрози дете или одвијање истраге. Упозорење садржи само неопходне информације, попут описа несталог детета, скорије фотографије и слично и оно остаје активно у периоду од шест сати. Упозорење се може обновити највише до три пута, што значи да може бити активно максимално двадесет четири часа. Комуникациони канали у белгијском систему су разноврсни, те се информација о несталом детету може дистрибуирати преко радио и телевизијских станица, оператера мобилне телефоније, интернет провајдера, електронских билборда, електронске саобраћајне сигнализације, а постоје чак и партнерска предузећа која користе своје интерне комуникационе механизме за поделу информације међу запосленима. Посебну подршку државним органима у функционисању *Child Alert* система пружа фондација *Child Focus*, основана 1998. године са циљем да ради на превенцији и проналажењу нестале, сексуално злостављане и експлоатисане деце, као и на пружању правне и психолошке помоћи.²⁵

Када се анализирају доступни подаци о несталој деци у Белгији, приметна је, исто као и у другим државама сагледаваним у оквирима овога рада, преваленција бекстава од куће и родитељских отмица. Тако се у периоду од 2020. до 2023. године, на годишњем нивоу бележи у про-

²⁴ *Ministerial Directive Concerning the Tracking of Missing Persons*, 2014, <https://www.childalert.be/en/Alert.aspx>, приступ 01.08.2024.

²⁵ Детаљније о томе на <https://childfocus.be/fr-be/>.

секу око хиљаду бекстава од куће, при чему се већина деце пронађе и врати кући у периоду од недељу дана, као и око стотинак родитељских отмица (Rapport Annuele, 2022: 7). Отмице од стране непознатих лица су веома ретке, статистика указује да постоје године када уоште нису регистроване, мада су у 2022. години пријављена два случаја отмице у покушају (Rapport Annuele, 2022: 12). Оно што је донекле специфично јесу нестанци деце без родитељске пратње, који су трећи по учесталости. Кретања људи из различитих проблематичних подручја (Украјина, Авганистан, Сирија, Еритреја итд.) утицала су на то да се у Белгији налази значајна мигрантска популација, укључујући и децу без родитељске пратње. Специфичност ситуације у којој се налазе чини их изузетно вулнерабилним, а број несталих је, на жалост, у порасту. Када се упореде подаци из 2021. и 2022. године приметно је повећање за чак 39% (Rapport Annuele, 2022: 13).

3. Критички осврт на системе раног узбуњивања

Иако шира јавност код нас, као и у другим земљама, вероватно беспоговорно, без икакве резерве подржава увођење система раног узбуњивања, у теорији се могу пронаћи и негативне критике, засноване на различитим аргументима. Поједини аутори истичу да су ови системи, као и неке друге мере, изникли на сензационалистичком медијском извештавању о отмицама, које изазива моралну панику и приморава законодавца да нешто хитно учини по овом питању. Оваква друштвена атмосфера често доводи до увођења недовољно промишљених мера, које више иду за тиме да умире гневну јавност и задобију њено поверење, него што реално решавају проблем (Jessup, Miller, 2015: 485).

Слична је и констатација да системи раног узбуњивања пре представљају својеврсно „позориште контроле криминалитета”, него објективно користан механизам заштите. Наведни став је образложен тиме да се њихова ефикасност „преувеличава” и „фингира”, јер се због моралне панике активирају и када малолетно лице реално није у непосредној опасности од тешког нарушавања телесног интегритета или наступања смрти, рецимо, када је отмицар члан породице и нема никакве назнаке да ће нашкодити детету, односно, у ситуацијама када би и без употребе система дете било успешно пронађено и враћено родитељима (Griffin, Miller, Hoppe, Rebideauk, Hammack, 2007: 378–394 и Griffin, Miller, 2008: 159-176).

Осим прекомерне и неселективне употребе, која може да доведе до „билдовања” успешности, и сама методологија којом се утврђује успеш-

ност може бити доведена у питање. Наиме, ако се само води рачуна о томе у колико процента је нестало лице безбедно враћено кући при коришћењу система брзог обавештавања јавности, без дубљег сагледавања како је и захваљујући чему пронађено, остаје нејасно да ли успех треба приписати самом систему или, да га тако назовемо, класичном потражном раду државних органа, који не седе „скрштених руку”, чекајући информацију добронамерног грађанина алармираног применом система (Griffin, Williams, Kadleck, 2022: 25-26). Другим речима, позитивни ефекти су можда узроковани употребом *child alert*-а, а можда и нису, пошто утврђивање ефикасности заостаје на „површинској статистици” без даљег испитивања. Отуда је и закључак о делотворности недовољно утемељен и магловит, како удели различитих фактора у успешности никада нису ни приближно одмерени, а камоли прецизирани.

У ред врло озбиљних приговора спада и запажање да су овакви системи, нажалост, заказали управо тамо где су и најпотребнији. Наиме, поједина истраживања показују да већина отмичара која планира да жртву лиши живота то и реализује најчешће у периоду од три сата од отмице (више о томе видети у Brown, Kerpel, Weis, Skeen, 2007: 137-145). Учени проблем лежи у томе што се систем раног узбуњивања обично активира након истека поменута три критична сата, тј. када је већ касно, тако да он значајно заостаје за отмичарем, иако би требало да представља промтну реакцију (Sicafuse, Miller, 2010: 1238). У том смислу, недовољно брзо активирање испоставило се као највећа мана, што се показало и код нас јер су, на пример, аутори овога чланка прву поруку са обавештењем о нестанку детета примили после више од шест сати од пријаве нестанка. То субјекте надлежне за покретање система ставља пред деликатан задатак, пре би се рекло притисак, да „у трци са временом” ваљано просуде када је заиста нужна примена а када не, чиме се вероватно и генерише прекомерно коришћење (чији ће негативни ефекти касније бити обрађени), што би се рекло „за сваки случај”.

Надаље, системи раног узбуњивања, по појединим ауторима, уопште не оставрују генерално-превентивно дејство, не одвраћају и не застрашују потенцијалне учиниоце, посебно сексуалне преступнике, који у добром делу уопште и не доносе одлуке на основу рационалног промишљања (Beech, Mitchell, 2005: 153-182 наведено према Miller, Griffin, Klinkinbeard, Thomas, 2009: 117). Има чак и упозорења да коришћење аларма може да „успаничи” неке отмичаре и наведе их повреде или убију дете, иако то није био део првобитног плана, односно, да брже повреде или убију дете, него што су то иницијално намеравали, као и да се ширењем информа-

ција о отмици дају идеје и провоцира вршење кривичних дела по опонашању, што је познато као *copycat crimes* (Miller, Griffin, Klinkinbeard, Thomas, 2009: 117).²⁶ Сличан је и приговор да, уместо да спречава ову негативну појаву, обавештавање јавности, посебно ако је праћено са превише детаља, може постати средство за едукацију потенцијалних извршилаца (Miller, Griffin, Klinkinbeard, Thomas, 2009: 115).

Постоје и психолошка истраживања која доводе у питање успешно функционисање система, ослањајући се на извесне законитости интелектуалних и мотивационих процеса. Нека од њих указују на непоузданост памћења, посебно тзв. памћења потенцијалног лица (*prospective person memory*). На пример, у експерименту који је спровео Lampinen са сарадницима полазницима су на часовима психологије показане фотографије две особе, при чему им је речено да, ако виде било коју од њих и о томе известе свог професора, могу добити новчану награду. Само два дана касније једна од особа са фотографије појавила се пред полазницима, са изговором да предаје рад професору. Иако се она окренула лицем према разреду, гласно га поздравила и чак застала неколико секунди пре него што је отишла, само око 5% полазника је успело да је препозна и пријави њено појављивање (деталјније у Lampinen, Arnald, Hicks, 2009: 167-184). Lampinen је у више наврата вршио слична истраживања, али су резултати и у неким новијим обесхрабрујући по питању способности памћења и препознавања лица, јер је проценат успешности био још мањи, негде око 3% (Lampinen, Moore, 2016: 5). Наравно, овде би се могло приговорити да се не ради о реалним случајевима потраге за отетим лицима, које би грађани вероватно схватили много озбиљније. Међутим, стоји и то да ни у описаном експерименту учесници нису били потпуно немотивисани, јер су нуђене новчане награде за пријављивање тражених лица, док се у реалности аларм оснива на емаптији, општељудској солидарности и осећају друштвене одговорности. Са друге стране, много су значајнија истраживања која се непосредно односе на систем раног узбуњивања, мада су и много ређа. Ни овде резултати не говоре у прилог поузданости памћења. Harder и Bloomfield су утврдили да је од сто двадесет возача само десеторо њих успело да запамти информације наведене у аларму објављеном на путној сигнализацији, попут регистарске таблице отмичаревог аутомобила (Harder, Bloomfield, 2003, наведено према Miller, Griffin, Klinkinbeard, Thomas, 2009: 114).

Када се већ говори о проблемима у вези са овим психичким процесом, требало би истаћи и то да су они израженији ако уз емитовање аларма

²⁶ Уопште о појави *copycat crimes* видети детаљније у Helfgott, 2015: 46-64.

постоји дистракција или нека друга активност која одвлачи пажњу. То заправо доводи у питање делотворност објављивања информација о отмици на саобраћајним порталима, због фокусираности учесника у саобраћају на саму возњу и сугерише да је много боље емитовање, на пример, на бензинским пумпама, ресторанима и одмориштима поред пута, јер је тада степен дистракције мањи (Miller, Griffin, Klinkinbeard, Thomas, 2009: 123-124). Оно што би могло да побољша ефикасност система, а заснива се на карактеристикама процеса памћења јесте и закључак да људи боље уочавају и памте лица своје, него других раса, тако да се при објављивању не смеју заобићи медији који се обраћају посебно одређеној раси којој припада или жртва или учинилац (Miller, Griffin, Klinkinbeard, Thomas, 2009: 115). Такође, садржај који се објављује у медијима мора бити у довољној мери информативан, са акцентом на упечатљива, препознатљива обележја, без превише општих места који нису од помоћи (дете смеђе косе, мушкарац средњих година и слично), уз напомену да се информације боље памте уколико се емитује слика и паралелно чита опис, него ако се чита опис и на крају на кратко покаже слика (Miller, Griffin, Klinkinbeard, Thomas, 2009: 121).

У овом контексту треба поменути и општепознату чињеницу да се више пута поновљена информација боље памти. Овде, међутим, лежи и посебна опасност – опасност од навикавања на учестало коришћење система раног узбуњивања, што може проузроковати његову неефикасност. Навикавање, у психолошком смислу, подразумева смањивање реаговања на стимулус који се понавља, а занимљиво је да се оно уочава не само као одговор на потпуно идентичне стимулусе, већ и на стимулусе који су у довољној мери слични, тзв. генерализација и кумулација стимулуса (Lampinen, Moore, 2016: 6-7). То значи да са понављањем упозорења везаног за исту отету особу, али и упозорења о отмици различитих особа, опада вероватноћа реаговања јавности, која услед презасићености бива десензибилисана на ову појаву.

Чак и када су грађани као адресати аларма успешно упамтили све што је пласирано, отвара се ново питање, а то је мотивисаност грађана да пријаве значајне информације. Тек овде је било тешко пронаћи специјализоване студије, тако да се следеће излагање оснива на налазима везаним за пријављивање кривичних дела уопште. Сумирајући резултате различитих истраживања, може се рећи да су грађани мање мотивисани да пријављују ако сматрају да је и неко други у прилици да то учини, склонији су да пруже помоћ ако жртва припада њиховој раси или ако има друштвено пожељне карактеристике, вероватноћа пружања помоћи расте ако је отето дете у озбиљној опасности и слично, што

значи да не би било оправдано предвидети примену система под неким другим условима (Miller, Griffin, Klinkinbeard, Thomas, 2009: 116-117).

Поједини аутори полазе од теорије аргументиване акције у објашњењу неефикасности, наводећи да се понављањем истог аларма шаље имплицитна порука да претходни аларми нису били делотворни и да је шанса да се сретне и уочи отета особа веома мала. То на грађане делује дестимулативно, те престају да обраћају пажњу, чиме се и смањује вероватноћа добијања релевантних информација о случају (деталније у Lampinen, Moore, 2016 б: 7).

Пошто су претходно наведена истраживања сигнализирала да постоје опасности од учестале употребе, логично је поставити питање где се тачно налази та граница када понављање аларма постаје проблематично, али на то нисмо успели да пронађемо експлицитан одговор. Овај проблем је много израженији у земљама које имају сличне механизме за случај нестанка одраслих особа са смањеним менталним капацитетима, попут ментално заосталих, дементних особа и слично. Рационална употреба може да се постигне и тиме што се пласирање упозорења не врши за територију читаве државе, посебно ако су у питању велике површине, већ за ужа подручја, у зависности од процене надлежних органа у конкретном случају.

Са друге стране, када се у нашој теорији говори о овим системима, мада су научна разматрања на ову тему прилично ретка, обично се увођење оправдава чињеницом да они постоје у педесет федералних држава САД и у многобројним европским државама, из чега се извлачи закључак да, упркос могућим недостацима, њихова корисност мора да претеже (Белић, 2020: 291).

4. Закључне напомене

Учешће грађана у потрази за несталим малолетним лицима у оквиру система раног узбуњивања јавности (тзв. *child alert*, *Amber alert* системи) представља новину у Републици Србији, мада су у другим деловима света, пре свега у САД и појединим европским државама, овакви механизми присутни већ више деценија. Упркос томе, чини се да њихова делотворност још увек није довољно проучена, а из постојећих истраживања следе и извесни забрињавајући закључци. У ред најозбиљнијих приговора спадају запажања да немају пројектовано генерално-превентивно дејство и да не утичу на поједине категорије сексуалних делинквената; да се дешава да „успаниче” отмицаре и наведу их повреде или убију малолетно лице, иако то првобитно уопште нису или нису

тако брзо намеравали; да могу да изазову вршење кривичних дела по опонашању (тзв. *copycat crimes*); да се не активирају довољно брзо, тј. пре истека три критична сата од отмице у којима се најчешће и извршава убиство отетог лица. Ограничени донети система, како су показале психолошке студије, потичу из „несавршености“ човекових способности перцепције, памћења, призивања и интерпретације релевантних чињеница, као и из вољних процеса, али се они могу ублажити правилним устројством и употребом система, тј. уз уважавање начина на који се поменути когнитивни и мотивациони процеси одвијају. Сумирајући наведено, изгледа да их не треба сматрати никаквом „чаробном формулом“ за проналажење несталих малолетних лица, посебно стога што су често увођени увођени исхитрено, без адекватне научне утемељености, на таласу тзв. моралне панике. Са друге стране, ако се промишљено уобличи и правилно примењују, они могу имати важну помоћну улогу у мозаику различитих активности које се спроводе у циљу успешног проналажења несталих малолетних лица.

Литература

Astra Antitrafficking Action. (2023). *Izveštaj o radu Evropskog broja za nestalu decu u Srbiji 116000 za 2022. godinu*. Beograd

Белић М. (2020). Амбер алерт као помоћ у потражној делатности полиције. *Култура полуса*. 41. 285-292.

Brown K. M., Keppel R. D. (2007). Child Abduction Murder: An Analysis of the Effect of Time and Distance Separation Between Murder Incident Cites on Solvability. *Journal of Forensic Sciences*. 52 (1). 137-145.

Butorac K., Mikšaj-Todorović Lj., Žebec M. S. (2016). *Missing Persons in Croatia: Incidence, Characteristics and Police Performance Effectiveness, In Handbook of Missing Persons (eds. S. J. Morewitz, c. Sturdy Calls)*. Springer. 207-231.

Griffin T., Miller M. K. (2008). Child Abduction, AMBER Alert and “Crime Control Theater”. *Criminal Justice Law Review*. 33. 159-186.

Griffin T., Miller M. K., Hoppe J., Ribideaux A., Hammack R. (2007). A Preliminary Examination of AMBER Alert’s Effects. *Criminal Justice Policy Review*. 18 (4). 378-394.

Griffin T., Williams J. H., Kadleck C. (2022). AMBER Alert Effectiveness Reexamined. *Criminal Justice Policy Review*. 33 (1). 23-44.

Закон о изменама и допунама Закона о полицији. *Службени гласник РС*. Бр. 65/15.

Законик о кривичном поступку. *Службени гласник РС*. Бр. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13, 55/14, 35/19, 27/21 – Одлука УС и 62/21 – Одлука УС.

Закон о полицији. *Службени гласник РС*. Бр. 6/16, 24/18 и 87/18.

Закон о потврђивању Међународне конвенције о заштити свих лица од присилних нестанака. *Службени гласник РС – Међународни уговори*. Бр. 1/11-27.

Закон о ратификацији Конвенције о правима детета. *Службени лист СФРЈ – Међународни уговори*. Бр. 15/90. *Службени лист СРЈ – Међународни уговори*. Бр. 4/96 и 2/97.

Zgoba K. (2004). The Amber Alert: The Appropriate Solution to Preventing Child Abduction?. *The Journal of Psychiatry & Law*. 32 (1). 71-88

Jessup C., Miller M. K. (2015). Fear, Hype and Stereotypes: Dangers of Overselling the Amber Alert Programme. *Albany Government Law Review*. 8. 469-507.

Kolaković-Bojović M. (2019). The Synergy between Criminal Law and Medicine under the International Convention for the Protection of All Perones from Enforced Dissappearance. У *Казнено право и медицина (ур. И. Стевановић и Н. Вујачић)*, стр. 387-398. Београд: Институт за криминолошка и социолошка истраживања

Кривични законик Републике Србије. *Службени гласник РС*. Бр. 85/05, 88/05 – испр., 107/05 – испр., 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14, 94/16 и 35/19.

Lampinen, J. M., Arnal, J. D., Hicks, J. L. (2009). Prospective Person Memory. *In Applied Memory (ed. M. Kelley)*, pp. 167-184. Hauppauge NY: Nova

Lampinen J. M., Carry C. R., Ericson W. B. (2016). Prospective Person Memory: The Role of Self-Efficacy, Personal Interaction and Multiple Images in Recognition Wanted Persons. *Journal of Police and Criminal Psychology*. 31. 59-70.

Lampinen J. M., Moore K. N. (2016). Missing Person Alerts: Does Repeated Exposure Decrease Their Effectiveness? *Journal of Experimental Criminology*. 12. 587-598.

Меморандум о разумевању између Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Фондације Amber Alert Europe. <http://www.mup.gov.rs/wps/wcm/connect/4e7186f7-f219-4e3f-b02c-118dae016722/Memorandum+o+razumevanju-Amber+Alert+%28srp.%29.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nZf8SOR>, приступ 01.08.2024.

Ministerial Directive Concerning the Tracking of Missing Persons, 2014, <https://www.childalert.be/en/Alert.aspx>, приступ 01.08.2024.

Miller M. K., Griffin T., Clinkinbeard S. S., Thomas R. M. (2009). The Psychology of AMBER Alert: Unresolved Issues and Implications. *Social Science Journal*. 46 (1). 111-123.

Правилник о хитном обавештавању јавности о нестанку малолетног лица. *Службени гласник РС*. Бр. 78/23.

Правилник о хитном обавештавању јавности о нестанку малолетног лица. *Службени гласник РС*. Бр. 43/24.

Protect Act (Prosecutorial Remedies and Other Tools to End the Exploitation of Children Today Act). <https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-117/pdf/STATUTE-117-Pg650.pdf>, приступ 01.08.2024.

Ratkajec Gašović G., Lampert S., Maurović I. (2020). Značaj odnosa stručnjaka te stručnih postupanja u prevenciji bjegova mladih iz odgojnih ustanova. *Ljetopis socijalnog rada*. 27 (3). 415-448.

Sicafuse L., Miller M. K. (2010). Social Psychological Influences on the Popularity of AMBER Alerts. *Criminal Justice and Behavior*. 37. 1237-1256.

Helfgott J. B. (2015). Criminal Behavior and Copycat Effect: Literature Review and Theoretical Framework for Empirical Investigation. *Aggression and Violent Behavior*. 22. 46-64.

<https://www.amberalert.eu/>, приступ 01.08.2024.

<https://www.mpravde.gov.rs/sr/vest/29094/radna-grupa-ministarstva-pravde-za-uvodjenje-amber-alarma.php>, приступ 01.08.2024.

<https://nestali.gov.hr/>, приступ 01.08.2024.

<https://policija.gov.hr/vijesti/video-ministarstvo-unutarnjih-poslova-je-usuradnji-s-metom-pokrenulo-uslugu-amber-alert-u-hrvatskoj-pod-nazivom-neno-alarm/6711>, приступ 01.08.2024.

<https://pronadjime.mup.gov.rs/>, приступ 01.08.2024.

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/akta_procedura/13_saziv/1828-22..pdf

<https://www.stat.gov.rs/oblasti/pravosudje/>, приступ 01.08.2024.

<https://childfocus.be/fr-be/>, приступ 01.08.2024.

Child Focus. (2022). Rapport Annuel. Bruxelles

Dušica Miladinović-Stefanović, LL.D.,

Full Professor,

Faculty of Law, University of Niš,

Saša Knežević, LL.D.,

Full Professor,

Faculty of Law, University of Niš,

Republic of Serbia

**CITIZENS' PARTICIPATION IN THE SEARCH FOR MISSING MINORS WITHIN
THE FRAMEWORK OF EARLY WARNING SYSTEMS: ACHIEVEMENTS AND
LIMITATIONS**

Summary

Over a thousand cases of missing minors are reported in Serbia every year. A huge percentage of these cases are resolved by finding the missing person. Thus, we may discuss some characteristics of this undesirable phenomenon with considerable certainty. Prior studies show that these cases most commonly involve children running away from home or from facilities housing children without parental care; parental abductions come second, while abductions by third (unknown) persons are quite rare. Although prior studies shows that these cases largely do not result in serious consequences, any disappearance of a minor inevitably causes anxiety and special concerns, including questions about the available mechanisms for effective search.

The legal framework established by the Criminal Procedure Code and the Police Act of the Republic of Serbia prescribes urgent action in cases where a person is reported missing and there are grounds to suspect that the person is the victim of crime. The police are also obliged to inform the general public and engage the public information media in the process of locating the missing person(s). At the end of 2023, competent authorities took another step in this direction, by introducing the early public warning system "Find Me" (Pronađi me), which is modeled after the child alert systems that already exist in the USA and most European countries. The system has been activated only once thus far, so there are no significant domestic experiences in its application. On the other hand, it is still incomplete and it is expected to be upgraded by expanding the circle of entities participating in the chain of dissemination of information about the missing person. However, rich foreign experiences provide empirical material for a critical examination of the scope, achievements and limitations of such systems, which is the subject matter of research in this paper.

Keywords: *missing person, minor, abduction, early public warning system.*

